

ВРОЖДЕННЫМИ СПИНОМОЗГОВЫМИ ГРЫЖАМИ, ИМЕЮЩИХ СОЧЕТАННУЮ ПАТОЛОГИЯ СО СТОРОНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Гайбиев Акмал Ахматжонович

д.м.н., доцент кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Файзимуродов Фахриддин Толипович

соискатель кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Вязикова Наталья Федоровна

к.м.н., доцент кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12771505>

Аннотация: Сочетанность врожденных пороков развития, со стороны головного мозга, соматической патологии (врожденные пороки сердца), мало изученными остаются клинично-неврологические симптомы в зависимости от этиологических причин. Изучение врожденных спинномозговых грыж на ранних стадиях, является актуальным и служит основанием к проведению настоящего исследования.

Ключевые слова: спинномозговая грыжа, головной мозг, дети.

Цель исследования: изучить в зависимости от этиологических факторов и обосновать клинично-инструментальные признаки Врожденных спинномозговых грыж у детей в случаях сочетанных пороков развития.

Материал и методы исследования, материалом исследования послужили дети в возрасте от рождения до 6 месяцев, с врожденными спинномозговыми грыжами, имеющих сочетанную патологию со стороны головного мозга и сердца, данная группа детей составила основную, в количестве 19 детей, за период 2019-2024 г. Пациенты проходили стационарное лечение в МК СамГМУ (многопрофильная клиника самаркандского государственного медицинского университета), на базе отделения детской неврологии, ранее дети проходили обследование и лечение в отделение патологии новорожденных (Детская Многопрофильная клиника г.Самарканда, куда были переведены из родильных домов г.Самарканда). Группу контроля составили здоровые дети в количестве 20, идентичного возраста и пола. На первом этапе всем матерям, участвующих в использовании, рекомендовано было пройти анкетирование, составленного произвольно и утверждено на кафедре неврологии, с позиции усовершенствовать, и показать развернутость акушерского анамнеза (за весь период беременности, с описанием контрольных ультразвуковых процедур), описание здоровья отцов на момент зачатия обследованных детей, с изучением фактора наследственной предрасположенности, здоровья предыдущих детей (по количеству и уровню развития). На момент рождения, определения и оценки результата родов, показателей шкалы Апгар, качественное изменение с последующей корреляцией рефлексов новорожденных (в зависимости от степени неврологического дефицита), с использованием шкалы Денверский скрининг-тест развития (DDST) (1992).

Результат исследования, как было отмечено выше основную группу исследования, составили дети с сочетанными врожденными пороками развития, где

врожденные спинномозговые грыжи (ВСГ) были основным критерием включения в процесс исследования, критерием исключения явились показатели (ВСГ), но не имеющие сочетанных симптомов врожденной патологии, возраст старше 6 месяцев. В соответствии с поставленными задачами, матерям предложено было заполнить анкета-опросник (если не было возможности, последствие операции кесарево сечение, анкета заполнялось со слов матери). На основании данных опроса необходимо изучить факторы риска развития ВСГ, связав их с характером периода беременности. Где, акцентировалось внимание на возрастных особенностях матери, вредных привычках, характер трудовой деятельности, результат предыдущих беременностей, сопутствующие хронические заболевания или перенесенные во время беременности, осложнения (соматико-неврологические) настоящей беременности. Результат статистических данных выявил, в группе контроля матери находились в возрасте 21-30 лет составляя 85%, что соответствует правильному положению по возрасту родовспоможения. В группе новорожденных с ВСГ (основная) женщины имели тенденцию возраста старше 35 лет, что составило 70%, где достоверность варьировала в пределах $p < 0,001$. Следующими признаками, изученными в процессе опроса, является коморбидный фон заболеваний, при этом в группе контроля женщины были здоровы в 89% случаях, в группе основной таких женщин не оказалось, в каждом случае имело место патология со стороны соматических изменений, чаще в совокупности нескольких проблем. Так, у всех женщин (ОГ) преобладала анемия 100%, следующим по частоте встречаемости заболеваний у матерей детей с ВСГ обнаружены высокий процент специфической бактериальной и вирусных инфекций (TORCH-инфекция самый высокий показатель, из состава: цитомегаловирус на первом месте) 67%% случаев.

Выводы: таким образом, наиболее частыми сочетанными пороками врожденной спинномозговой грыжи у новорожденных, является нарушения со стороны головного мозга, в виде гидроцефалии, гипоплазии мозолистого тела или мозжечка, кроме того, ВСГ сопутствуют изменения со стороны спинного мозга в виде гипоплазии спинного мозга. Наиболее частыми, усугубляющими фон основного заболевания, является нарушения со стороны сердца, в виде пороков развития и дыхательная недостаточность, что приводит к летальным исходам таких пациентов. Основными факторами риска развития врожденных пороков в сочетании спинномозговых грыж, пороков развития со стороны головного и спинного мозга, сердечной и легочной патологии, является наличие у матерей во время беременности специфических бактерио-вирусных инфекций, хронических соматических патологий, инфекционно-гинекологических патологий, не соблюдение правил здорового образа жизни в период беременности.

References:

1. Иванов С.В., Кенис В.М., Щедрина А.Ю., Онуфрийчук О.Н., Ходоровская А.М., Осипов И.Б., Сарычев С.А. Spina bifida: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы) // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. 2021. Т. 11, № 2. С. 201–213.

2. Иванов Станислав Вячеславович, Кенис Владимир Маркович, Щедрина Анна Юрьевна, Онуфрийчук Олег Николаевич, Ходоровская Алина Михайловна, Осипов Игорь Борисович, Сарычев Сергей Александрович Spina bifida: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы). Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии, (2021). 11 (2), 201-213.
3. Логачева Е.Н., Петрова Е.В., Халиков А.Д., Коротеев А.Л. Пренатальная диагностика врожденной гемангиомы мягких тканей спины плода // Лучевая диагностика и терапия. 2022. Т. 13, № 2. С. 94–99.
4. Морозов С.Л., Полякова О.В., Яновская Н.В., Зверева А.В., Длин В.В. Spina bifida. современные подходы и возможности к диагностике, лечению и реабилитации. Практическая медицина, (2020). 18 (3), 32-37.
5. Овчинникова, Е. О., Миронов, М. Б., Мухин, К. Ю., Красильщикова, Т. М., Смирнов, Д. Н. Клинический случай spina bifida у ребенка, рожденного больной эпилепсией на фоне приема карбамазепина. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика, (2014). (S1), 39-44.

INNOVATIVE
ACADEMY